

СПОРТЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИ

Ғаффоров Носиржон Нодиржон ўғли

Жисмоний тарбия ва спорт илмий тадқиқотлар

институти таянч докторанти

njons9505@gamil.com

Аннотация: Мақолада спортчиларни психологик жиҳатдан тайёрлаш, уларнинг жисмоний ва руҳий тайёргарлик даражасини янада ошириш - спорт амалиётида спортчиларнинг юқори натижаларга эришишларини илмий асослаш ҳамда спорт мутахассислари ва мураббийлар спортчиларни мусобақага психологик жиҳатдан тайёрлаш масалалари ўрганилган.

Калит сўзлар: Спортчи, спорт мусобақаси, психик ҳолат, руҳий зуриқиш, руҳий ҳаяжонланиш, старт олди ҳолати, рақиб, бўлажак ғалаба, мақсадни белгилаш, тасдиқлаш ва визуализация, стрессни бошқариш, диққат ва диққатни жамлаш, ишлаш йўналиши, концентрация ва диққат, мотивация ва ўзига ишонч.

Abstract: Psychological preparation of athletes for sports competitions, increasing the level of their physical and psychological preparation - it is important to pay special attention to the scientific justification of athletes' victory in sports practice as well as sports specialists and coaches.

Keywords: Athlete, sports competition, psychic state, mental strain, mental arousal, startled state, opponent, upcoming Victory, goal setting, approval and visualization, stress management, focus and concentration, direction of work, concentration and focus, motivation and self-confidence.

Долзарблиги. Юртимизда жисмоний тарбия ва спортнинг оммавийлигини ошириш, миллий ўйинларни қайта тиклаш, соғлом турмуш тарзини шакллантириш, иқтидорли спортчиларни тайёрлаш ва уларнинг маҳоратини оширишда охириги йилларда кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Спорт соҳасидаги улкан ислоҳатлар ва эришилаётган юксак натижалар мамлакатимиз

Президенти Ш.Мирзиёев томонидан олиб борилаётган оқилона давлат сиёсатининг маҳсулидир. Юртбошимиз томонидан 2017 йил 7 февралдаги фармони билан тасдиқланган 2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини **Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш деб номланган бандида** “Жисмонан соғлом, руҳий ва интеллектуал ривожланган, мустақил фикрлайдиган, қатъий ҳаётий нуқтаи назарга эга. Ватанга содиқ ёшларни тарбиялаш, демократик ислохотларни чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг ижтимоий фаоллигини ошириш” масаласининг алоҳида эътироф этилиши жисмоний тарбия ва спорт соҳасини давлат сиёсати даражасида муҳимлигидан далолат беради [1,2,3].

Маълумки, инсон болалиқдан турли йўналишдаги ҳаракат малакаларини онгсиз ва онгли тарзда бажаради. Натижада шу ҳаракатлар маълум жисмоний (куч, тезкорлик, чاقқонлик, чидамкорлик, эгилувчанлик) ҳамда шахс (матонат, жасурлик, мустақиллик, ўзига ишонч ва бошқа) сифатлар тусида ривожлана боради. Секин-аста ҳаётий зарур ҳаракат малакалари (ўз-ўзини англаш, ўз-ўзини назорат қилиш, ўз-ўзини бошқариш, юриш, югуриш, сакраш, тўхташ, осилиш ва х.к.) сайқал топади.

Мустақил давлатимизни буюк давлатга айлантириш масъулияти шу ўлкада яшаётган ҳар бир онгли фуқаро жумладан, жисмоний маданият ходимлари, спортчи психологлар ҳамда спортчилар зиммасига ҳам улкан ва шарафли вазифалар юклайди. Ўзбекистон спортчиларининг жаҳон миқёсида ўтказилаётган йирик мусобақаларда ва олимпияда ўйинларида қатнашиб, нуфузли ўринларни қўлга киритаётганлиги уларни бу масъулиятли вазифани бажаришга астойдил киришаётганлигидан далолат беради. Албатта, нуфузли мусобақаларда иштирок этиш ўз-ўзидан бўлмаслиги ҳаммага аён. Бунинг учун спортчиларимизнинг жисмоний ва руҳий тайёргарлик даражасини янада ошириш ҳамда уларда юртсеварлик ҳисларини янада камол топтириш лозим бўлади.

Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда юқори малакали спортчиларни тайёрлаш учун барча шарт-шароит ва имкониятлар яратилмоқда. Ёшлар ўртасида спортнинг

барча турларига қизиқувчилар сони кун сайин ортиб бормоқда. Спорт кишиларни ҳар томонлама ривожлантириш, соғлиғини мустаҳкамлаш, меҳнат ва жанговар фаолиятга тайёрлашнинг восита ва омилларидан бири сифатида Ўзбекистоннинг буюк давлат бўлишида хизмат қилмоғи лозим. «Бизнинг заминимиз баҳодирлар ва ҳимоячиларимиз бўлган полвонлар ва ботирларга азалдан бой ҳамда уларни меҳр билан парвариш қилиб келмоқда»[4]. Бу фикрда жуда катта мантиқ бор, албатта. Чунки Туркистон халқи азалдан чавандозлик, кураш, ов ва саёҳат билан мунтазам шуғулланиб келишган. Бундай спорт мусобақалари ва ўйинлари «Алпомиш», «Кунтуғмиш», «Қирққиз», «Авазхон», «Равшан», «Манас» каби дostonларда анчагина батафсил тасвирланган.

Инсонни ҳаётга ёки бирор фаолият соҳасига тайёрлаш - ҳаётнинг ўзи каби ранг-баранг, кенг қамровли, мураккаб, кўп босқичли жараён бўлиб, улар турли усуллар, воситалар ёрдамида амалга оширилади.

Масалан, ўқувчини ўқишга ва меҳнатга тайёрлаш; ҳарбий аскарни техник, тактик ва иродавий тайёргарлик сифатларини ривожлантира бориб, жисмоний, рухий, сиёсий жиҳатдан оғир шароитларда жанговар машқларга, она-Ватанни ҳимоя қилишга тайёрлаш кўп босқичли, турли хил усуллар воситасида амалга ошириладиган қийин ва қизгин ижодий-тарбиявий жараёндир. Шунингдек, ўқув, тарбиявий ва амалий фаолиятда спортчиларни жисмоний машқларга ҳамда спорт мусобақаларига психик жиҳатдан тайёрлаш, мусобақада ғалаба қилишга, янги рекордлар ўрнатишга йўллаш усуллари ҳам ранг-барангдир.

Тадқиқотнинг мақсади: Спортчиларни психологик жиҳатдан тайёрлашнинг ижтимоий-психологик муаммоларини илмий-назарий таҳлили қилиш.

Спорт амалиётида бўлажак мусобақаларга психологик жиҳатдан алоҳида тайёргарлик кўрган спортчиларнинг кўпинча ғалаба қозониши илмий исботланган. Демак, спорт мутахассислари ва мураббийлар спортчиларни мусобақага психологик жиҳатдан тайёрлашга алоҳида эътибор беришлари мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун улардан спортчини мусобақага психологик тайёрлаш босқичларини назарий ва амалий жиҳатдан пухта билишлари талаб қилинади.

(Жадвал-1)

Жадвал-1

Спортчиларни мусобақага психологик тайёрлаш босқичлари

Спорт турларининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, спортчиларни мусобақага психологик тайёрлашни қуйидаги босқичларга бўлиш мумкин:	
1) Спортчиларга рақиб ва бўлажак мусобақаларнинг шарт-шароитлари ҳақида етарлича маълумотлар бериб бориш;	2) Спорт машғулотлари ва мусобақалар ҳақида олинган маълумотларни текшириб кўриш, ишончлилиқ даражасини аниқлаш, мусобақанинг бошланиш вақти ёки кутилмаган ўзгаришларнинг алоҳида спортчилар ёки жамоага ғалаба келтириш ёки мағлубиятга учраш имкониятларини ўрганиш;
3) Спортчиларга мусобақада қатнашишдан кўзланган мақсад ва вази фаларни аниқ белгилаб олишлари ҳақида кўрсатмалар бериш;	4) Спортчининг мусобақага иштирок этиш сабаби, моҳияти ва аниқ мақсадини аниқлаш, ғалабага эришишнинг ижтимоий-психологик аҳамиятини тушунтириш;
5) Спортчининг бўлажак мусобақа жараёнидаги фаолиятини режа лаштириш, ақлий сифатларини ўстиришга эътибор бериш, мусо бақага тактик ва техник жиҳатдан психологик тайёргарлигини такомиллаштириш;	6) Спортчини мусобақага психологик тайёрлаш мақсадида кутилмаган махсус тўсиқлар вужудга келтириш, уларда бу тў- сиқлар ва қийинчиликларни енга оладиган малака ва кўникмалар ҳосил қилиш учун кўшимча машғулотлар уюштириш;
7) Спортчига мусобақа жараёнида пайдо бўладиган ички психик ҳолатни бошқариш услубларидан фойдаланишни ўргатиш;	8) Спортчини мусобақа бошланишида руҳий кўтаринкиликка, асаб тизими фаолиятини бошқаришга, психик чарча масликка одатлантириш ҳамда мусобақа жараёнида янада фаол ҳаракат қилишга эришишга ундаш в.б.

Маълумки, спорт турлари ҳар хил бўлганидек, спортчиларнинг мусобақага тайёрлиги ва уларнинг мусобақада пайдо бўладиган эмоционал-ҳиссий таъсирланиш даражалари ҳам турлича бўлади. Баъзи бир спортчиларда спорт малакаларининг қийинчилик билан ҳосил бўлиши; бошқасида эса кучли ҳиссий таъсирланиш, хавотирланиш, ваҳимага тушиш; учинчисида асаб тизимининг

заифлиги; тўртинчисида хиссиётларнинг тез ўзгарувчанлиги сабабли спорт мусобақаларида юқори кўрсаткичларга эришиши жуда оғир бўлади. Бундай спортчилар билан психологик тайёргарлик ишлари олиб борилмаса, спорт мусобақалари жуда қийин кечади.

«Психология» фанининг исботлашича, кучли му возанатли асаб тизимига эга бўлган спортчилар спорт мусобақаларида ва олимпиада ўйинларида барқарор кўрсаткичларга эришиб келганлар.

Инсон организмнинг ақлий, психик ва жисмоний имкониятлари чексиздир. Спортчиларда бундай сифатларни ривожлантириш, кундалик ҳаётда амалий қўллашни ёшлик давридан бошлаш керак. Бунинг учун спортчилар ўз аъзолари фаолият функцияларининг хилма-хил қонунларини билиб, улардан ақлий меҳнат унумдорлигини ўстиришда, психик ва жисмоний фаоллик даражасини оширишда тўғри ва ўринли фойдалана билиши ниҳоятда муҳим.

Спортчиларнинг мусобақалардан олдинги психологик ҳолатини мураббийлар, физиологлар, психологлар катта қизиқиш билан кўп йиллардан буён ўрганиб келмоқдалар. Лекин спортчиларнинг мусобақадан олдинги психологик тайёргарлик ҳолати ҳақидаги кўплаб муаммолар, масалалар шу кунгача яхши ишлаб чиқилмаган ёки буткул илмий ҳал қилинмаган [7].

Халқаро спорт мусобақаларида спортчиларнинг ёмон кўрсаткичлари фақат уларнинг жисмоний, техник ёки тактик тайёргарлигига боғлиқ бўлмасдан, балки уларнинг мусобақадан олдинги тайёргарлик ҳолатига ҳам боғлиқ эканлигини анча батафсил тушунтириб беришга эришган.

Спортчининг мусобақа жараёнида психик ҳаяжонланиш ҳолати хилма-хил шаклларда ифодаланади. Уларнинг мусобақадан олдинги юқори даражадаги психологик тайёргарлик ҳолати қийин ва мураккаб шароитларда ҳам ўзини тута билиши, ўзини тўғри бошқаришида кўринади. Спортчининг мусобақадан олдинги психик ҳолати унинг олдинги турли хил мусобақаларда эришган муваффақиятларига кўп жихатдан боғлиқ бўлади. Айрим олимларнинг фикрича, мияда ҳосил бўлган ўртача қўзғалиш мусобақада яхши натижаларга эришиш

имконини беради. Агар миядаги кўзғалиш старт олиш ваҳимаси даражасигача етиб борса, кўзғалиш юқори бўлади, оқибатда спортчининг мусобақадаги натижалари ёмон кўрсаткичлар билан тугалланади. Спортчининг мусобақага тайёргарлик ҳолати асаб тизимининг таъсирчанлигига ҳам боғлиқ бўлади.

Спортчининг мусобақага тайёргарлик ҳолати - олдинги мусобақаларда ўз кучини қандай сафарбар этганлигига ҳам боғлиқ бўлади (жадвал-2).

Жадвал-2

Спортчиларда мусобақага тайёргарлик ҳолати билан боғлиқ бўлган омиллар

Спортчиларда мусобақага тайёргарлик ҳолати қуйидаги сабабларга ҳам боғлиқ:	
спортчининг индивидуал ўзига хос хусусиятига;	мусобақанинг характериға;
ўз кучига ишонч ҳосил қилишиға;	томошабинларнинг хулқ-атвориға; спортчининг мусобақа олдидан бажарган жисмоний машқлариға;

Бу сабаблар спортчининг мусобақага тайёргарлиги ҳолатига таъсир қилади. Баъзи спортчиларда учрайдиган психологик фаолликнинг заифлиги, дангасалик, фикрлаш қобилиятининг торлиги, ташаббуссизлик қандай ва қаердан пайдо бўлади? Табиийки, болалиқдан маълум бир спорт турига интилиш ҳаётий заруратдир. Бироқ айрим ҳолларда ота-оналар, тарбиячи ва мураббийларнинг эътиборсизлиги натижасида баъзи спортчилар ўз фаолиятларида табиат ва жамият сирларини тушуна олмай турли қийинчиликларга дуч келадилар.

Мураббийнинг асосий вазифаси спортчиларнинг севимли спорт машғулотлари ёрдамида аниқ спорт турига, қолаверса, ҳаётга бўлган қизиқишини ошириш, мустақил машқ қилишга одатлантириш, умидсизлик ва дангасаликка берилишига йўл қўймасликдир. Спорт мураббийси жамоа психологи билан биргаликда спортчининг машғулотларга бўлган қизиқишини оширса ёки

машқларни ўзлаштиришдаги психик ва ақлий тўсиқларни енгишига ёрдамлашса, спортчининг ўқиш ва спорт фаолиятида учрайдиган совиб кетиш каби салбий ҳиссиётларини ўз кучи билан енгиб ўтишга ўргатса, спортчининг машғулотларга бўлган фаоллик даражаси янада ривожланади. Мураббий ўз шогирдларини жисмоний машқларни бажараётганида, бошқа бир спортчи шахси билан таққосламаслиги мақсадга мувофиқ. Спортчининг машғулотларга қизиқишининг сусайиши, ялқовланиб бориши, машқларни пухта ўзлаштирмаслигининг асосий сабаблари кўп жиҳатдан мураббийнинг спорт машқларини сифатсиз ўтиши, жисмоний маданият ва спортга доир билимларни пухта эгалламаганлиги, ижтимоий тафаккурининг заифлиги; шогирдларининг руҳий ҳолатларини чуқур таҳлил қила олмаслиги педагогик маҳорати, билими ва малакаларининг яхши таркиб топмаганлигидадир.

Мураббий спортчиларнинг ақлий кучини ва қобилиятларини яхшилаш орқали уларнинг фаолиятига ижобий таъсир кўрсатади. Ақлий куч спортчиларга жисмоний қобилиятларидан максимал даражада фойдаланишга ва рақобат муҳитида муваффақият қозонишга ёрдам беради.

Спорт кўрсаткичларида ақлий кучнинг ўрни:

Ишлаш йўналиши: Руҳий куч спортчиларга ўз натижаларига эътибор қаратиш имконини беради. Ишлаш йўналиши спортчиларга мақсадларга эътибор беришга ва рақобат муҳитида энг яхши натижага эришишга ёрдам беради.

Концентрация ва Дикқат: Муваффақият учун спортчилар ўйиннинг асосий нуқтасига дикқатларини жамлашлари ва дикқатларини самарали бошқаришлари муҳимдир. Ақлий куч спортчиларга ташқи чалғитувчи омиллардан қочишга ва ўйинда қолишга ёрдам беради.

Стрессни бошқариш: Рақобатбардош спорт муҳитида стресс ишлашга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ақлий куч спортчиларга стрессни енгиш стратегияларидан фойдаланишга ва дикқатини жамлашга ёрдам беради.

Мотивация ва ўзига ишонч: Ақлий куч спортчиларга ўз мотивациясини юқори даражада ушлаб туришга ва ўзига ишончини оширишга ёрдам беради.

Спортчиларнинг мақсадларга ишончлари ва қатъиятлари уларнинг натижаларига ижобий таъсир қилади.

Айни бир хилдаги қизиқиш-ҳавасларнинг кучи турли спортчиларда турли даражада бўлади. Кучли қизиқиш, кўпинча, кучли ҳиссиётлар билан боғлиқ бўлиб, спортчида эҳтирос тарзида намоён бўлади.

Спортчининг ўзи танлаган спорт тури билан шуғулланишга қизиқишининг ўсиб бориши унинг ички дунёсига, маънавий тарбиясига, ҳиссиётларига ҳам боғлиқ бўлади. Мураббийнинг спорт машғулотларини қизиқарли ташкил этиши спортчиларнинг машғулотларга қизиқишини оширади, уларнинг хотирасида ўрганилган ҳаракатли ўйин турлари ва номларининг узок муддат сақланишини таъминлайди. Спортга қизиқиш ва спорт билан шуғулланиш ёшларда ақлий, маънавий-ахлоқий сифатларни ривожлантириш билан бирга, улар шахсини тўғри йўналтиришга ҳам катта таъсир этади. (Жадвал-3)

Жадвал-3

Спортчиларнинг машғулотларга қизиқишларини ўстириш омиллари

Спортчиларнинг машғулотларга қизиқишларини ўстириш, мусобақаларда ғолибликни кўлга киритишлари учун қуйидагиларга эътибор бериш зарур:	
- Мураббий спорт машғулотлари жараёнида спортчилар олдида машқлар билан боғлиқ бўлган муаммоли масалаларни қўйиши ва бу муаммоларни ечишда ҳар бир спортчини мустақил изланишга одатлантириши лозим. Натижада спортчи мусобақаларда юқори кўрсаткичларга эришишда юқори эҳтирослилиқ билан янги тактик мусобақалашини услубларини излайди ва қийинчиликлардан кўрқмайдиган бўлади.	Мураббий спорт машғулотлари ва спорт ўйинларини қизиқарли ташкил этса, машғулотларда шогирдларини зериктириб ёки чарчатиб қўймаса, спортчиларнинг ўзлари ўрганаётган ҳар бир машқ турининг мусобақалар жараёнида, умуман, келажак фаолияти учун муҳим эканлигини тушуниб олади.
-Спорт машғулотлари жараёнида ўргатилаётган машқлар ҳаддан ортиқ енгил ёки қийин бўлса, спортчилардаги машғулотга бўлган қизиқишни пасайтириб юбориши мумкин. Бунинг учун мураббий шогирдларининг ёши,	-Мураббий шогирдларининг етук спортчи бўлиши тўғрисида қанча кўп қайғурса, ғамхўрлик қилса, ўқув ва спорт жараёнига нисбатан кучли ҳиссиёт уйғотса, шогирдларида спортга бўлган

кучи, қобилиятига қараб машқлар танлаши, уларнинг жисмоний сифатларини кўпроқ кузатиб бориши, баҳолаши, текшириши, спортчиларни бажариладиган машқларга қизиқтира билиши лозим.

қизиқиш шунчалик кучли бўлади.

Спорт амалиётида кузатилганки, баъзи мураббийлар бажарилган машқларни янада мустақамлаш мақсадида ўргатилган машқни такрорлайверади, билиб-билмай шогирдларини зериктирадиган вазиятлар вужудга келтиради. Бундай ҳолатларнинг қайта-қайта такрорланиши спортчиларни зериктириб қўяди ва спорт машғулотларидан бездиради. Аммо, ўз билимини доимо ошириб борадиган, мустақил ижод қиладиган, шогирдлари психик ҳолатларини чуқур тушунадиган мураббийлар бу муаммони бартараф этишга ҳаракат қилади ва педагогик маҳоратга таяниб, машғулотларда ўз олдида қўйган вазифаларни масъулият билан удралайди. Фикримизни қуйидаги ҳолатлар орқали исботлашга ҳаракат қиламиз.

(бу бизнинг субъектив фикрларимиз):

Биринчи вариант. Мураббий спортчиларга бирорта жисмоний машқни, масалан, икки оёқда ўтириб туриш ёки қўлда тортилиш машқларини бажаришни уйга вазифа тариқасида беради. Мураббий эртасига шогирдларидан машқларни кўрсатишни талаб қилади. Берилган машқларни спортчилар бир неча маротаба такрорлаганидан сўнг, уларда сиқилиш ва зерикиш ҳолатлари пайдо бўлади. Бу ҳолат машғулот самара-дорлигига салбий таъсир кўрсатади.

Иккинчи вариант. Мураббий шогирдларига ўзлари севган ҳаракатли ўйин ёки жисмоний машқ турларидан бирини танлаб, уни бажаришни талаб даражасида ўрганиб келишни тавсия этади, албатта, навбатдаги машғулотда уйга вазифанинг бажарилиши текширилади [6]. Мураббийнинг бундай машғулоти биринчи вариантга қараганда қизиқарли бўлади. Ҳар бир спортчининг мустақил ўрганган машқлари (жисмоний, техник, тактик бажариши) бошқа спортчиларда ҳам қизиқиш уйғотади. Спортчилар, албатта ўзлари танлаган спорт турига оид ҳар бир ҳаракатни диққат билан кузатиб, ҳар хил ҳаракатли ўйин ва машқ турларини ўзлаштириб оладилар. Спортчиларнинг ҳаракатли ўйин ҳамда машқларни бажариш услублари

улар ижтимоий психологик жиҳатдан шахсини ва ички дунёсини очиб беради.

Спортчиларнинг психологик тайёргарлиги уларнинг спортдаги кўрсаткичларини ошириш ва ижобий рақобат муҳитида муваффақиятга эришиш учун муҳим аҳамиятга эга. Психологик тайёргарлик спортчиларнинг ақлий кучини ошириш стратегияларини ўз ичига олади. Бу ерда спортчиларни психологик тайёрлаш учун муҳим босқичлар мавжуд.

Мақсадни белгилаш: спортчилар ўз олдига мақсад қўйишлари ва бу мақсадларга эришиш учун аниқ қадамлар қўйишлари муҳим. Мақсадлар спортчиларнинг мотивацияси ва ҳаракатларини бошқаради.

Тасдиқлаш ва визуализация: Тасдиқлаш ва визуализация усуллари спортчиларнинг ақлий кучини оширишнинг самарали усуллари дир. Спортчиларнинг кучли ва муваффақиятли эканлиги ва муваффақиятларини руҳий жиҳатдан рағбатлантираётгани ҳақидаги ижобий хабарлари уларнинг фаолиятига ижобий таъсир қилади.

Стрессни бошқариш: Спортчилар учун стресс билан курашиш стратегияларини ўрганиш ва қўллаш муҳимдир. Стрессни бошқариш уларга рақобат муҳитида хотиржам ва диққатни жамлашга ёрдам беради.

Диққат ва диққатни жамлаш: спортчилар учун ўйиннинг асосий нуқтасига диққатни жамлаш ва уларнинг диққатини самарали бошқариш усуллари ни ўрганиш муҳимдир. Концентрация ва диққатни жамлаш ишлаш сифатини яхшилайдиган муҳим элементлардир.

Хулоса. Юқоридагилардан шундай хулоса қилиш мумкинки, спортчиларнинг психик жараёнларини тушуниш ва уларнинг фаолиятини яхшилаш учун психологик стратегиялардан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратиш. Спортда муваффақиятга эришиш учун ақлий куч жуда муҳимдир. Спортчиларнинг мотивацияси, концентрацияси, стрессни бошқариши ва ўзига ишончи уларнинг натижаларига ижобий таъсир кўрсатадиган асосий омиллардир. Спортчиларнинг психологик тайёргарлиги уларнинг ақлий кучини ривожлантириш ва рақобат шароитида муваффақиятга эришишда муҳим аҳамиятга эга. Спортчиларни

психологик жиҳатдан тайёрлаш спортчиларга тана ва онг мувозанатини сақлашга ёрдам беради ва энг яхши натижага эришади. Шунингдек спортчиларни спорт мусобақаларига психологик жиҳатдан тайёрлашда, уларнинг жисмоний ва психологик тайёргарлик даражасини янада ошириш – спорт амалиётида спортчиларнинг кўпинча ғалаба қозониши илмий исботланган. Демак, спорт мутахассислари ва мураббийлар спортчиларни мусобақага психологик жиҳатдан тайёрлашга алоҳида эътибор беришлари мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz - Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. — 488 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlili, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik — xar bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017 yil 14 yanvar. — Toshkent: "O'zbekiston", 2017. — 104 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq / Sh.M. Mirziyoyev. — Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. — 32 b.
4. Каримов И.А. Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли. — Т.: Ўзбекистон, 1992 й.
5. Арзикулов Д.Н., Гаппаров З.Г. Вахабова Д.Б. Психология ва спорт психологияси жисмоний тарбия институти талабалари учун ўқув қўлланма / Ўз.Р. Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги. -Т.: 2018. 280 б.
6. Арзикулов Д.Н., Ғаниева М.Ю. Спортчиларни психологик жиҳатдан тайёрлашнинг ижтимоий-психологик муаммолари - Фан-спортга № 4/2020 й.
7. Родионов А.В. Практика психологии спорта. Ташкент, «Lider Press»-

2008 г.

8. Марищук В., Блудов Ю., Плахтиенко В., Серова Л. Методики психодиагностики в спорте. М. ФиС, 1990 й.